

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА

Материалы III международной
научно-практической конференции

(8 ноября 2023)

УДК 004.02:004.5:004.9
ББК 73+65.9+60.5
А43

Редакционная коллегия:

Доктор экономических наук, профессор Федорова Ю.В.
Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент, Мухаммадиев К.Б.
Доктор социологических наук, доцент Смирнова Т.В.
Доктор технических наук, доцент Хайдарова С.

А43 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И БИЗНЕСА: материалы III международной научно-практической конференции (8 ноября 2023г., Новосибирск) Отв. ред. Смирнова Т.В. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2023. - 48с.

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-11/2013К от 14.11.2013.

ISBN 978-5-6050920-2-5

УДК 004.02:004.5:004.9
ББК 73+65.9+60.5

© *Институт управления и социально-экономического развития, 2023*
© *Саратовский государственный технический университет, 2023*
© *Автономная некоммерческая организация "Центр развития туристических проектов и молодежных инициатив "ВОКРУГ ВОЛГИ", 2023*

УДК 631.1:334.027

Курбанов А.Б., к.э.н.

доцент

Каршинский инженерно – экономический институт

Узбекистан, г.Карши

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ

Аннотация. В статье изучены и проанализированы мнения ученых, проводивших научные исследования в сфере агропредпринимательства. Анализирована динамика развития бизнеса и разработаны прогнозные показатели. Даны предложения и рекомендации по решению существующих проблем в сфере предпринимательства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, предпринимательство, агробизнес, технология, предпринимательство, уровень предпринимательства.

Kurbanov A.B., Ph.D.

associate professor

Karshi Engineering and Economic Institute

Uzbekistan, Karshi

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Annotation. The article is based on the specific features of entrepreneurship and the role of entrepreneurship in it. The opinions of scientists who conducted scientific research in the field of agricultural

entrepreneurship were also studied and analyzed. Business development indicators are analyzed and forecast indicators are developed. Suggestions and recommendations are given on the shortage of specialists in the field of agriculture and the solution of existing problems in the field of entrepreneurship.

Key words: agriculture, entrepreneurship, agribusiness, technology, entrepreneurship, level of entrepreneurship.

Развитие агропромышленного комплекса в нашей республике является одной из стратегических задач современности. Только за счет усиления ее развития создастся возможность укрепить национальную экономику нашей страны исходя из требований рыночной экономики и использовать ее имеющиеся резервы для роста ее национального богатства.

Развитие агропромышленного комплекса зависит от развития двух основных направлений. Во-первых, это зависит от увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, во-вторых, от развития ее перерабатывающей промышленности. Эта область позитивного решения этих двух вопросов зависит от укрепления малого предпринимательства.

Благосостояние народа является основой уровня развития предпринимательства. Рост благосостояния людей определяет уровень развития предпринимательства. В этом плане рост показателей уровня развития предпринимательства связан с активностью людей. Такими показателями являются коэффициент ликвидности предприятий малого бизнеса, коэффициент создания предприятий малого бизнеса, количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек. При изучении коэффициента ликвидности в Кашкадарьинской области и ее районах установлено, что в 2023 году ликвидность составила почти 1,3 и снизилась в 0,7 раза по сравнению с 2015 годом. Аналогичную ситуацию можно

наблюдать и в изменении коэффициента создания предприятий малого бизнеса (табл. 2). Число субъектов предпринимательства на тысячу человек в 2009 году составило 28,6, что увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом. Согласно линии тренда, к 2026 году ожидается увеличение этого показателя в 6,5 раза. Мы можем вычислить его, используя следующую функцию:

$$y=3,08x+4,6778 \quad (3)$$

Здесь x — прогнозируемый год.

При расчете показателей уровня развития предпринимательства важно определить степень склонности трудовых ресурсов региона к предпринимательству. Потому что экономически активное население использует свои физические и умственные возможности в процессе участия в экономических отношениях.

Таблица 3

Показатели уровня развития малого предпринимательства и частного предпринимательства в Кашкадарьинской области

Индикаторы	Годы									году по сравнению	прогноз			изменения в 2026 году по сравнению
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	
Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек	6,4	9,5	12	18	23	27	28,4	27,7	28,6	4,5	35,5	39	42	6,5

Большинство людей, занятых физическим трудом, являются рабочими. Тех, кто занимается интеллектуальным трудом, можно разделить на две категории: люди, склонные к риску, и люди, не склонные к риску. К не склонным к риску относятся работники государственных предприятий, лица, занимающиеся научными исследованиями,

техническими и проектными работами, к склонным к риску относятся учредители частных хозяйствующих субъектов, производящих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги. и их партнеры. Эта рискованная группа использует творческое мышление, креативность и организаторские способности для мобилизации собственного имущества и имущества партнеров и принятия риска для достижения определенного результата.

Исследования показали, что внедрение промышленных предприятий в сельское хозяйство является основой развития других отраслей. Поэтому развитие малого предпринимательства в отрасли должно стать приоритетом экономики региона. В этой связи необходимо широко использовать иностранные и внутренние инвестиции. 25,2 процента инвестиций, привлеченных в область в 2022 году, будут соответствовать вкладу малого бизнеса.

Более широкое развитие инвестиционного сектора в АПК является основой развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве и обеспечивает увеличение доли предпринимательства в объеме выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг.

Определено, что темпы развития малых предприятий и частного предпринимательства в регионе составят 28,6 на 1000 человек в 2023 году, а в 2024-2025 годах - 35,5 - 41,6. По сравнению с другими регионами, в том числе Бухарской областью - 38,7, Навоийской областью - 31,2 и Самаркандской областью - 48,9, в регионе необходимо провести глубокие реформы в этой сфере.

С использованием метода экстраполяции скользящего среднего было спрогнозировано количество действующих в регионе субъектов хозяйствования по отраслям на ближайшие несколько лет. Согласно прогнозу, в 2024-2026 годах количество субъектов малого предпринимательства в регионе увеличится, то есть достигнет 76 819 и 77

471 соответственно. Ожидается, что в 2026 году их число увеличится до 33 176 по сравнению с 2015 годом.

Необходимо будет постепенно повышать уровень развития малых предприятий и частного предпринимательства на 1000 человек населения региона. Доведение этого уровня до 60-70 в 2025-2026 годах позволит решить проблему обеспечения занятости населения региона и сократить количество безработных почти вдвое.

Использованные источники:

1. Асаул А. Н. / Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов. / А. Н. Асаул. – 4-е изд.– СПб.: Питер, 2013. – 352 с.: ил. ИСБН 978-5-496-00066-6
2. Украинцева И. В. / Предпринимательская деятельность и ее особенности в сельском хозяйстве[Электронный ресурс]/ И. В. Украинцева, А. И. Авдеева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – 100–103 с. – УРЛ: [хттп://е- концепт.ру/2017/770442.хтм](http://e-concept.ru/2017/770442.htm)
3. Перспективы сельского хозяйства в России и в мире: основные направления [Электронный ресурс] // Журнал «Генеральный директор». – 02.06.2020. – УРЛ: [хттпс://www.гд.ру/артислес/9254-ккк-17-м6-02-06-2020-перспективй-сельского-хозяйства](https://www.гд.ру/артислес/9254-ккк-17-м6-02-06-2020-перспективй-сельского-хозяйства)
4. Экономика и организация рыночного хозяйства в России М.: Прогресс, 1995. - 155 с.
5. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Основной курс. –М.: «ИНФРА-М» 1997.-608 с.
6. Герчикова И.Н. Менеджмент.-М.:ЮНИТИ,2007.-418с.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс- курс.-СПб.: «Питер», 2007. - 496с.
8. Русинов.Ф.М. Возраждения предпринимательство в России. Майкоп:1999 27-28 с.